

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5962393>

O'RTA OSIYO ENEOLIT DAVRIDA KECHGAN IJTIMOY-IQTISODIY VA ETNOMADANIY MUNOSABATLAR TARIXIGA OID BA'ZI MULOHAZALAR"

Annotatsiya: Maqolada O'rtasiyo eneolit davri jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-etnik munosabatlarining rivojlanish tarixi qarab chikilgan.

Kalit so'zlar: S.P.Tolstov, VMMasson, INXlopin, GN. Lisitsina, AK.Isaqov, AS.Sagdullayev, O'Mavlanov, Ye.B.Bijanov, Ya.G.G'ulomov, UIslamov, AAsqarov, G.F. Korobkova, O'rtasiyo, Jaytun, Geoksur, Xorazm, Qizilqum, Anov, Ustyurt, Amudaryo, Uzboy, Tajan, Murg'ob, Sarazm.

Annotation: The article examines the history of the development of socio-economic and cultural-ethnic relations of the Central Asian Eneolithic society.

Key words: S.P.Tolstov, VMMasson, INXlopin, GN. Lisitsyna, AK.Isakov, AS.Sagdullaev, OMavlonov, E.B.Bijanov, Ya.G.Gulomov, UIslamov, AAskarov, G.F. Korobkova, Central Asia, Jaytun, Geoksur, Khorezm, Kyzylkum, Anov, Ustyurt, Amudarya, Uzboy, Tajan, Murgab, Sarazm.

XX asr adabiyotlari va XXI asr boshlari ilmiy nashrlarida qayd qilingan tarixiy ma'lumotlarni nazariy-qiyosiy taxlili asosida O'rtasiyo eneolit davri jamiyatida sifat jihatdan yuz bergan o'zgarishlar tarixini yoritish mumkin. O'rtasiyo mintaqasida Markaz hamda ittifoqdosh respublikalar ilmiy markazlari hamkorligidagi turli nomli arxeologik ekspeditsiyalari, qadimshunos olimlarning aholi tomonidan yaratilgan manzilgohlarda keng qamrovli tarzda olib borilgan arxeologik izlanishlari asos qilib olingan monografiya, disertasiya va ilmiy – asosiy konferensiyalarda eneolit davri tarixiga oid ma'lumotlar o'rin olgan. Takidlash kerakki, mavjud bo'lgan ma'lumotlar O'rtasiyo ibtidoiy jamoa tuzilishida ma'danshunoslik davrida kechgan tarixiy jarayonlarni yoritishda hizmat qiladi.

Arxeologik adabiyotlarda qayd qilingan ma'lumotlarga ko'ra neolit davri urug' jamoalarining xo'jalik sohalarida yaratgan moddiy va ma'naviy madaniyat asosida eneolit davrida (mil. avv IV ming yillik ikkinchi yarmi – III ming yillik o'rtalari) O'rtasiyo mintaqasida faoliyat olib borgan xo'jalik urug' jamoalari iqlim-sharoiti va geografik muhit sharoitdan kelib chiqib ilk tosh davrida xo'jalikni rivojlantirishda birqator yangiliklarni ixtiro qilib, ularni amaliyotda qo'llaganlar. Qabilalarning misni o'zlashtirib, undan mehnat qurollarini yasab xo'jalik hayotida ishlatishi ishlab chiqarishni jadal rivojlanishiga imkon bergan. Shu asnodan mehnat qurollarini yasash texnologiyasi ham o'zgardi. Aholining joylashuvi, uy-joylar qurilish xususiyatlari, xo'jalik soxalari, jamiyatning ijtimoiy-madaniy taraqqiyotidagi notekslilik mis-tosh jamiyatida yanada kuchayganligi kuzatiladi.

Eneolit davri jamiyatida ro'y bergan tub o'zgarishlar:

- O'troq hayot va sug'orma dehqonchilik;
- Paxsa va to'g'riburchakli xom g'isht bilimi asosida qurilgan manzilgohlar;

- Uy chorvachiligining jadal rivojlanishi;
- Kulolchilik xumlarining mavjud bo'lishi;
- Ma'danshunoslik bilimi asosida jamiyatning yanada taraqqiy etishi;
- Yangi hududlarni o'zlashtirilishi tufayli dehqonchilik vohalarining vujudga kelishi;
- Manzilgohlarning mudofaa devorlarga ega bo'lishi
- Loydan yasalgan estetik jihatdan shaklga ega bo'lgan loydan yasalgan ayol haykallari.

Mazkur o'zgarishlar O'rta Osiyoning issiq hududi Kopetdog' oldi etaklari, Murg'ob daryosi xavzasi atroflarida neolit davri urug' jamoalarining yangi avlodlari tomonidan qilingan kashfiyotlar edi.

Ammo, manzilgohlarni rejaviy tuzilishi, ularning ichki tuzilishida Kopetdog' etaklarida faoliyat olib borgan jaytunliklar bilimi saqlanib qolganligi bilan neolit davridan keskin ajralib turadi. Tajan daryosi xavzasida Geoksur vohasi hamda Murg'ob daryosi xavzasi atroflarida xo'jalik sohasida erishgan zafarlari O'rta Osiyoning boshqa xo'jalik-madaniy hududlarida yashagan qabilalarda kuzatilmaydi. O'rta Osiyoni shimoliy, shimoli-g'arbiy, markaziy va sharqiy tog'li hududlarida neolit davri urug' jamoalarining vorislari ajdodlarini amaliy tajribasini o'zlashtirib ovchilik, baliqchilik va uy-chorvachiligi xo'jaligini olib borganlar. Mazkur hududlarda o'rnamashgan qabilalar xo'jaligi manzarasi shakllari quyidagi ko'rinishda bo'lgan:

Manzilgohlar tuzilishi yarim yerto'la, ichki tuzilishi aylana shaklga ega bo'lgan chuqurchalar, markazda otashgohlar joylashishi;

- Manzilgohlar qurilish ashyolari yog'och, novda, qamish, loy;
- Xo'jalik yo'nalishida ovchilik, termachilik sohalari ustunligi;
- Quyi Amudaryo va quyi Zarafshon xavzasi, Qizilqum va Ustyurt hududlarida aholi turmush tarzida o'troq hayot, ziroatchilik va o'simliklarni parvarish qilish bilimi mavjud emasligi;
- Tog'li hududlarda o'rnamashgan aholi hayotida ovchilik ustunlik qilgan. Termachilik ham olib borganlar;

O'rta Osiyo mintaqasida olib borilgan arxeologik izlanishlar natijalari yuqorida qayd qilingan hududlardagi aholi xo'jalik sohasini rivojlantirish barobarida notekslilik va katta fikrlar mavjudligini isbotlagan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Janubiy Turkmaniston Kopetdog' oldi etaklarida Anov manzilgohida olib borilgan qazishma ishlari natijasida eneolit davriga mansub bo'lgan ilk moddiy ashyolar olingan edi.

Umumuman XX asrning 50-yillarigacha ibtidoiy jamiyat tarixini o'rganish ishlari olib borilmagan edi. S.P. Tolstov rahbarligidagi Xorazm arxeologik-etnografiya ekspeditsiyasining Quyi Amudaryo Sariqamishbo'yi va Uzboy hududlarida eneolit davrida xo'jalik faoliyatlari olib borgan ajdodlarimizning turar-joylarda olib borgan qazishma ishlari natijalari ko'ra aholi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jihatdan Kopetdog'oldi etaklari, Tajan va Murg'ob daryosi xavzalari atroflaridagi qabilalar xo'jalik madaniyatidan ancha uzoq bo'lgan.

Tadqiqotchi G.N.Lisisina, V.M. Masson asarida jaytunliklar 7,5-15 gektar hududda "Qayr" dehqonchiligi hamda I.N.Xlopinning Geokso'r vohasidagi o'troq ziroatkor aholi

to'g'risidagi ma'lumotlariga e'tibor berib, 50-75 gektarni su'niy sug'orishi asosida arpa va bug'doy o'simligini parvarish qilganlar degan xulosasiga qo'shilish mumkin.

Ziroatkor aholi tomonidan yumshoq misdan tayyorlangan qurollar katta hajmli sug'orish inshootlarida qo'llanish imkoniyatiga ega emas. Ziroatkor aholi kundalik hayotida chorvachilik sohasi muhim bo'lib, dehqonchilik voha atroflarida shoxli kichik jussali uy hayvonlari boqishib, taomnomada go'sht mahsulotlari muhim ahamiyat kasb etgan. Shu bilan birga ovchilik natijasida tevarak atrofda daydib yurgan jayron, quyonlar ovlaniib, oziq-ovqat miqdorini ko'paytirishga harakat qilishgan bo'lib, topilgan yovvoyi hayvonlar suyaklari umum mahsulotning 10% ni hosil qilgan.

Kezi kelganda takidlash joiz-ki, Geokso'r vohasi hamda Murg'ob daryosi, Kopetdog' oldi etaklarida aholining geografik joylashishi etnik jarayonlarni olib borishini qamrab olgan geografik hududi cheklangan. Eneolit davri oxiriga kelib, Geokso'rluk ziroatkor aholi bir guruhi Zarafshon vodiysi shimoli-g'arbiy hududiga Sarazm qishlog'i hududiga ko'chib kelib, aholining joylashish va etnik jarayonlar chegarasini kengaytirganlar, bu esa o'z navbatida qon-qarindoshlik munosabatlari olib borishiga imkon bergan aloqa yo'llari sabab bo'lgan.

Aloqani Xorazm va unga geografik jihatdan ulangan Sariqamishbo'yi havzasi janubi-g'arbiy Ustyurt hududlarida istiqomat qilgan urug' jamoalari davom ettirgan. Masalan, Amudaryoning o'ng sohili paleogeografik xususiyatini tasvir qilgan yonbosh balandligi yon qismiga, hamda qizilqum uyumlari orasida mavjud bo'lgan maydonlarning Oqchadaryo irmog'i faoliyati bilan bog'langan suv havzalari sohili etagiga ulangan hududlardagi manzilgohlarda ovchilik va termachilik, uy chorvachiligi hamda loy memorchiligini olib borgan neolit davri odamlarining yangi avlodlari jamiyatining ishlab chiqarish xo'jaligiga qadam qo'yanlar.

Eneolit davri aholisi turar joylari, xo'jalik yo'nalishlari neolit davri urug' jamoalari bilimlari asosida davom etgan, uy chorvachiligi ma'lum darajada rivojlangan. Ustyurt hududlarida esa o'zlashtirish xo'jaligi davom etib, ularning neolit davrida olib borgan ovchilik va baliqchilik kasbi-kori saqlanib qolgan. Zarafshon daryosiquyi havzasi, Qizilqum sarhadlarida, Oqchadaryo havzasi urug' jamoalari kundalik faoliyatini takrorlagan aholi xo'jaligida yaqqol namoyon bo'lgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent va Farg'ona vodiysida hamda Janubiy Tojikistonda kundalik faoliyatini olib borgan neolit urug' jamoalari vorislari o'zlashtiruvchi xo'jaligini eneolit davrida davom ettirganlar.

O'rta Osiyo eneolit jamiyati rivojlanish hususiyatlari:

O'zbekiston va Janubiy Tojikiston Janubiy Turkmaniston Kopetdog' etaklari, Tajan va Murg'ob daryolari havzasi, Zarafshon vodiysi shimoli-g'arbiy hududi

Xo'jalik yo'nalishlari

- Yarim yerto'la manzilgohlar;
- Qo'lda ishlangan sopol ashyolari;
- Ovchilik, termachilik, uy chorvachiligi;
- Mustaqil ishlangan mehnat qurollari - Paxsa va to'g'riburchakli hom g'ishtdan qurilgan turar-joylar;
- Charxda ishlangan kulolchilik ashyolar, xumdonlar;

- Ziroatchilik;
- Sun'iy sug'orish inshootlari;
 - Ibodatxonalar;
 - Mudofaa inshootlari;
 - Ayol haykalchalari

Shu tariqa quyada keltirilgan fikr mulohazalardan kelib chiqib xulosa sifatida quyidagilarni izohlash mumkin:

O'rta Osiyoda eneolit davri ibtidoiy jamoa tuzumi so'ngi bosqichi bo'lib, issiq mintaqada istiqomat qilgan qabilalar dehqonchilik va uy chorvachiligi va hunarmandchilikni turli sohalarni olib borishi jarayonida neolit urug' jamoalari madaniyatini tadrijiy tarzda rivojlantirish barobarida kasbiy ixtisosga ega bo'lgan guruhlar vujudga kelgan. Dehqonchilik madaniy-xo'jalikning yangi o'choqlari vujudga kelgan.

- Mintaqaning tog'li hududlarida o'mashib olgan aholi turmush tarzida ovchilik va termachilik davom etgan.

- Tekisliklarda ustunlik qilgan suv havzalarida buloqlar hamda quduqlar atrofidagi aholida ovchilik va baliqchilik bilan bir qatorda termachilik sohalari yetakchilik qilgan.

- Mezolit davrida jamiyatning notekis rivojlanish xususiyatlari neolit va eneolit davrida davom etgan bo'lib, bu jarayon moddiy va ma'naviy madaniyatda o'z ma'nosini topgan.

- Eneolit davri aholisining kundalik faoliyatlari mobaynida kashf qilgan ixtirolari natijalari bronza davri aholisining faoliyatni olib borishiga asos bo'lgan.

- O'rta Osiyo tarixiy geografik hududlarida istiqomad qilgan aholi tabiiy manbalar va ekologik vaziyat imkoniyati mavjud bo'lgan hududlarda doimiy yashab kasbi-korlarini takomillashtirgan (Janubiy Tojikiston, Toshkent, Farg'ona vodiysi, Ustyurt, Quyi Amudaryo va Zarafshon daryosi quyi xavzasi hamda Sariqamishbo'yi janubi-g'arbiy hududlari). Tajan daryosi havzasi atroflarida o'troqlashib, loy binokorligi bilimini puxta o'zlashtirib olgan aholi suv ta'minotining keskin kamayishi, ekologik vaziyatni taqoza etishi munosabati bilan Kopetdog' oldi etaklari, Tajan daryosi o'rta qismiga hamda Zarafshon vodiysi shimoli-g'arbiy hududiga migrasiya qilishi munosabati bilan etnik hudud geografiyasi kengaygan.

- Aholining hududlarda doimo o'troqlashishi hamda qo'shni hududlarni o'zlashtirishi kartografiyasini yaratish imkonini beradi.

- Kopetdog' oldi etaklari, Murg'ob daryosi havzasida o'mashib, loy binokorligi bilimini yangi ixtirolari bilan yanada rivojlantirishi, aloqa yo'llarining yangi yo'nalishlariga asos solgan aholining hayotiy tajribasi yangi avlodlari tomonidan bronza davri turar joylari qurilishida yangicha shaklda o'z ma'nosini topganligini alohida qayd qilish joiz. Janubiy Turkmanistonning eneolit davri aholisi tarkibida maxsus kasbi-korini turar-joylar qurilishida yangi shakllarini qanday tarzda namoyon qilganliklarini alohida mavzu sifatida yoritishni taqoza etadi.

1. Janubiy Turkmaniston. Kopetdog' oldi. Jaytun uy-xonalari rejaviy tuzilishi.
2. Yalang'achdepa uy-xonalari.
3. Mullalidepa rejasi. Mudofaa devori

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Хлопин И.Н. Геоксюрская группа поселений Эпохи энеолита. –М-Л.: "Наука" 1964.
2. Rampelly R. Explozation in Turkestan –Washington, 1908.
3. Лисицина Г.Н. Становление и развитие орошаемого земледелия в южной Туркмении.–М.: "Наука", 1978.
4. Хлопин И.Н. Энеолит Юго-Западный Средней Азии // Средняя Азия в эпоху камня и бронзы.–М-Л.: "Наука", 1966.
5. Исаков А.К. Саразм. Новый земледельческий памятник Средней Азии // СА-М.,1986.
6. Сагдуллаев А.С, Тогаев Ж.Г. Миграции эпохи бронзы в Центральной Азии. – Ташкент, 2018.
7. Мавланов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари. –Тошкент, "Академия", 2008.
8. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. –М.: "Наука", 1962.
9. Бижанов Е.Б. Мезолитические и неолитические памятники северо-западного Устюрта / Археология Приаралья. –Ташкент: "Фан", 1984.
10. Гулямов Я.Г, Исламов У, Аскарлов А. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана. –Ташкент, "Фан", 1966.
11. Холматов Н.Ў. Ўзбекистон неолит даври жамоаларининг моддий маданияти. – Тошкент, "Фан", 2008.
12. Ранов В.А. Коробкова Г.Ф.Туткаул многослойное поселение Гиссарской культуры в южном Таджикистане. –М.,1971.